

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
218 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдусидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	

DONNI SOVUQ KONDITSIONERLASH QURILMASINING XO'JALIK SINOVLARI VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Akramova Gulhayo Abidovna

Andijon mashinasozlik instituti

tayanch doktranti

ORCID: 0009-0008-3544-0176

Annotatsiya: Bug'doy va don mahsulotlarini qayta ishlash jarayonlari, ularning sifatini oshirish, hosildorlikni yaxshilash va iqtisodiy samarani ta'minlash bugungi zamon sanoatida katta ahamiyatga ega. Un ishlab chiqarish jarayonida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari yordamida jarayonlarni optimallashtirish, donni maydalash va tegirmonlarni samarali boshqarish muhim o'rin tutadi. Hosildorlikni oshirish va sifatli un ishlab chiqarish uchun yuqori texnologiyalarni joriy etish zarur. Iqtisodiy samara soliq stavkalari va eksportbop mahsulotlar yaratishga ta'sir qiladi, chunki bu omillar mahsulotning raqobatbardoshligini oshiradi.

Kalit so'zlar: hosildorlik, iqtisodiy samara, soliq stavkalari, bug'doy, don mahsulotlari, un ishlab chiqarish, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi, sifatli un, donni maydalash, tegirmon, mahsulot sifati.

Abstract: The processes of processing wheat and cereals, improving their quality, increasing productivity, and ensuring economic efficiency are of great importance in today's industry. In the process of flour production, an important role is played by the optimization of processes with the help of automated control systems, efficient grain grinding, and mill management. To increase productivity and produce quality flour, it is necessary to introduce high technologies. Economic efficiency is influenced by tax rates and the creation of exportable products, as these factors increase the competitiveness of the product.

Keywords: productivity, economic efficiency, tax rates, wheat, grain products, flour production, automated control system, quality flour, grain grinding, mill, product quality.

Аннотация: Большое значение в современной промышленности имеют процессы переработки пшеницы и зерновых, повышение их качества, увеличение урожайности и обеспечение экономической эффективности. Важное место в процессе производства муки занимает оптимизация процессов, эффективное дробление зерна и управление мельницами с помощью автоматизированных систем управления. Для увеличения урожайности и производства качественной муки необходимо внедрение высоких технологий. На экономический эффект влияют налоговые ставки и создание экспортной продукции, так как эти факторы повышают конкурентоспособность продукции.

Ключевые слова: урожайность, экономический эффект, налоговые ставки, пшеница, зерновые, производство муки, автоматизированная система управления, качественная мука, помол зерна, мельница, качество продукции.

KIRISH

Jahonda don mahsulotlari non va non mahsulotlarini tayyorlash uchun keng qo'llaniladigan donli ekinlardan biri hisoblanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, "dunyoda bug'doy yetishtirish 2020-yilda 759,39 mln, 2021-yilda 773,09 mln, 2022-yilda 780,05 mln, 2023-yilda 789,17 mln, 2024-yilda 784,91 mln tonnani tashkil etgan" [1], va "dunyo bo'yicha bug'doy uni iste'moli 2020-yilda 745,71 mln, 2021-yilda 786,57 mln, 2022-yilda 791,16 mln, 2023-yilda 790,93 mln, 2024-yilda 796,44 mln tonnani tashkil etgan" [2].

Dunyoda bug'doy yetishtirish miqdori va un iste'mol qilish darajasining ortib borishi sababli, ishlov berilayotgan unni namlash uchun xizmat qiladigan resurs tejamkor, texnik va texnologik jihatdan modernizatsiyalashgan texnika vositalarini ishlab chiqish va joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining konstruksiyasini ishlab chiqish, uning texnologik parametrlarini, konstruktiv o'lchamlarini, quvvat va issiqlik parametrlarini, shuningdek donning fizik-mexanik va namlik xossalarini asoslash bo'yicha o'tkazilgan nazariy va eksperimental tadqiqotlar mazkur qurilmani ishlab chiqish uchun asosiy talablar va vazifalarni belgilash imkonini yaratdi. Qo'yilgan masalani hal qilish qurilmani loyihalashni o'z ichiga olgan tizimli yechimni talab etadi. Qurilmaning konstruktiv o'lchamlari, quvvat va namlik parametrlari hamda donning fizik-mexanik va namlik-fizik xossalarini inobatga olgan holda sinov dasturi ishlab chiqildi. Sinov dasturida qurilmaning maqbul parametrlarini aniqlash, qurilmada donni namlash jarayonini boshqa qurilmalar bilan taqqoslash hamda namlangan donning sifatini baholash nazarda tutildi. Sinov dasturini amalga oshirish uchun donni namlash qurilmasi Andijon mashinasozlik institutida tayyorlandi va Andijon viloyati Asaka tumanidagi "Andijon Golden Fruits" MCHJ donni yanchish tegirmonida sinovdan o'tkazildi. 2-ilovalarda donni namlash qurilmasining amaliyotga joriy etilganligi to'g'risidagi dalolatnomalardan nusxalar keltirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sinov natijalariga ko'ra, donni gidrotermik usulda namlash atrof-muhit uchun zararsiz ekanligi aniqlandi. 1-rasmda tajriba uchun olingan donning namlashdan oldingi va keyingi namligi ko'rsatilgan.

1-rasm. Donning dastlabki namligi.

1-jadval. Ishlab chiqarilgan donni konditsionerlash qurilmasining texnik tasnifi.

T/r	Ko'rsatkichlarning nomi	Ko'rsatkichlarning o'lchov birligi	Ko'rsatkichlarning qiymati
1	Turi	–	Statsionar
2	Namlash samaradorligi (8 foiz namlik olishda)	kg/soat	140150
3	Namlikni so'rdirish agentining tezligi	m/s	0,3 0,5
4	Massasi	kg	140
5	Konditsionerlash valining aylanishlar soni	min ⁻¹	7-18
6	Konditsionerlash qurilmasiga yuboriladigan havoning bosimi	MPa	10 gacha
7	Gabarit o'lchamlari: - eni - balandligi	mm	500 700

Don mahsulotining namligi sifatli ortishi ko'p hollarda konditsionerlash qurilmasining havo bosimi va suv sarfiga, ayrim hollarda esa mexanik ta'sir natijasiga bog'liq bo'lgan hodisadir.

3-rasmda konditsionerlash qurilmasining aylanuvchi valining turli tezliklarida namlangan bug'doy doni namunalari tasvirlangan. Ushbu rasmda aks ettirilgan konditsionerlash qurilmasining turli aylanuvchi val tezliklarida namlangan don namunalari tahlili shuni ko'rsatadiki, konditsionerlash qurilmasining aylanuvchi vali daqiqasiga 50 Hz tsikl/s tezlikda va 1 daqiqada 18 aylanishni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Donni sovuq konditsionerlash qurilmasida namlashning mohiyati shundaki, don tarkibidagi kleykovina miqdori ortib, kul miqdori pasayadi, shuningdek, donni yanchishdan avval optimal namlikka erishish ta'minlanadi. Don namlikni singdirishni boshlaganda, dastlab uning rangi biroz to'qlashadi, so'ng don yuzasida chiziqlar paydo bo'ladi. Bu chiziqlar yorilishlarga aylanadi, natijada donning hajmi biroz oshadi va jarayon davomida donning namligi ortishi kuzatiladi. Bu jarayonni 2-rasmdan ham ko'rish mumkin.

Dastlab, donni an'anaviy ivitish usuli yordamida namlikni singdirish jarayoni kuzatildi. 1 kg don 800 g suv bilan 38 soat davomida 18 °C xona haroratida ivitildi. 2-rasmda donni ivitish usulidan olingan natijalar va donning namlikni o'zlashtirish jarayoni tasvirlangan.

2-rasm. Donni an'anaviy ivitish usulidan olingan natijalar.

Don suvda ivitish vaqti 12 soat bo'lganida olingan namunalari, 24 soat bo'lganida olingan namunalari va 36 soat bo'lganida olingan namunalari bilan solishtirildi. Donni ivitish usulidan farqli ravishda, tadbiq qilinayotgan donni konditsionerlash qurilmasida mahsulotlarni 1 soatdan 6 soatgacha,

uzatilayotgan havo bosimi 5 MPa dan 10 MPa gacha bo'lgan sharoitda, qurilmaning aylanishlar soni daqiqasiga 7, 11, 15 va 18 marta farqlar bilan tajriba o'tkazildi. Har bir soatda don namunalarining namligi va massasi o'lchanib, kirishdagi namlik aniqlanib qayd etildi. Tajriba donning ko'zlangan namlik darajasiga yetguniga qadar davom ettirildi. O'tkazilgan tajribalarga ko'ra, donga namlikning so'rilish ko'rsatkichlari quyidagicha: tajriba namunasi 20 Hz tsikl/s va 18 aylanishni 1 daqiqada amalga oshirganda, havo bosimi 10 MPa bo'lib, donning namligi 9,9 foizni tashkil etdi; tajriba namunasi 30 Hz tsikl/s va 18 aylanishni 1 daqiqada amalga oshirganda, havo bosimi 10 MPa bo'lib, donning namligi 12,2 foizni tashkil etdi; tajriba namunasi 40 Hz tsikl/s va 18 aylanishni 1 daqiqada amalga oshirganda, havo bosimi 10 MPa bo'lib, donning namligi 14,6 foizni tashkil etdi; tajriba namunasi 50 Hz tsikl/s va 18 aylanishni 1 daqiqada amalga oshirganda, havo bosimi 10 MPa bo'lib, donning namligi 16,6 foizni tashkil etdi. Bug'doy donini namlash tajriba natijalariga ko'ra, namlikning maksimal qiymati 16,6 foizni tashkil etdi. Belgilangan me'yor bo'yicha donning namligi 15–16,6 foizdan oshmasligi lozim. Ma'lumki, donning yanchilishdan avval uni namlash asosiy talablaridan biri hisoblanadi. Donning optimal namlik darajasiga yetguniga qadar singdirilishi un sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, yanchilish jarayonining sifatlil amalga oshirilishini ta'minlaydi. Konditsionerlash jarayonida donning namlikni singdirish tezligi o'rganilganda, jarayonning tez amalga oshirilayotgani aniqlandi. Turli vaqt oralig'ida va qurilmaning aylanish tezligida olingan natijalar asosida donlarning namligi muntazam o'lchandi. Agar donning namligi ko'zlangan qiymatga yetmasa, turli farqlar bilan qo'shimcha sinovlar o'tkazildi. 3-rasmda qurilmaning 4 xil sharoitda donni namlash usullaridan lavhalar tasvirlangan.

3-rasm. Donni namlash qurilmasining namlikni ortishini aniqlash usuli.

O'tkazilgan tajribalarga asosan, donning namlikni singdirish jarayoni quyidagicha bo'ldi (140 kg don uchun): tajriba namuna partiyasining namlik ko'rsatkichi 9,9 foiz; tajriba namuna partiyasining namlik ko'rsatkichi 12,2 foiz; tajriba namuna partiyasining namlik ko'rsatkichi 14,2 foiz; tajriba namuna partiyasining namlik ko'rsatkichi 16,6 foiz. Bug'doy donining namlikni singdirish tajriba natijalariga ko'ra, donning optimal namligi 16,6 foizni tashkil etdi. Belgilangan me'yor bo'yicha donning namligi 16 foizdan past bo'lmasligi talab etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olingan tajriba natijalariga asosan, donni konditsionerlash qurilmasida suv va resurs tejamlilik jihatidan hozirda foydalanilayotgan ayrim qurilmalarga nisbatan afzalliklarga ega ekanligi aniqlandi.

Ishlab chiqilgan qurilmaning afzalliklari 2-jadvalda taqqoslov ko'rinishida keltirilgan, 4-rasmda esa diagramma ko'rinishida tasvirlangan.

2-jadval. Mavjud va yangi donni konditsionerlash qurilmalarining asosiy ko'rsatkichlari.

Qurilma turi	Suv sarfi litr/ partiya	Namlash samaradorligi/ kg/partiya	Donni namlash vaqti, soat/ partiya
Ivitish usulidagi donni namlash qurilmasi (IU)	117.600	5600	30-38
Tadbiq qilingan donni konditsionerlash qurilmasi (KQ)	15.400	23.300	6

4-rasm. Mavjud va yangi donni konditsionerlash qurilmalarining asosiy ko'rsatkichlari.

Donni namlash qurilmasida olingan natijalarni boshqa namlash usullari bilan taqqoslash maqsadida $W=8.3$ foiz namlikka ega bo'lgan bug'doy donidan 140 kg dan 3 porsiya olindi. Uchala porsiya ivitish usulida va tadbiq qilingan qurilmada donning namligi $W=16$ foiz namlikka ko'tarildi. Olingan dastlabki natijalarga asosan, namlash qurilmasida namlangan bug'doyning optimal namlikka erishilgani aniqlandi. 3-jadvalda turli usulda namlangan dondan ishlov berish natijasida olingan mahsulotlar miqdori keltirilgan, 5-rasmda esa bu ma'lumotlar diagramma ko'rinishida tasvirlangan. Bug'doy doni uchun namlash qurilmasining ishlab chiqarishni iqtisodiy jihatdan asoslashda hozirgi kunda bozordagi resurs narxlaridan foydalanildi. Namlanayotgan donning raqobatbardoshligi hisobga olindi, shuningdek, qurilma orqali namlanayotgan donning narxi hisoblanib, boshqa usullar bilan solishtirildi. Bunday iqtisodiy asoslash quyidagi ketma-ketlikda amalga oshirildi: ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etuvchi qurilmalar, resurslar, ularning bozordagi narxlar va sarf me'yorlari aniqlandi; donni namlash qurilmasining asosiy fondi va ishlab chiqarish fondi hisoblab chiqildi;

don uchun namlash qurilmasining yillik ishlab chiqarish hajmi hisoblandi; don uchun namlash qurilmasining ishlab chiqarish dasturi tuzildi; olingan daromad, tannarx, yalpi foyda, amortizatsiya va samaralar hisoblandi; don uchun namlash qurilmasining o'zini qoplash muddati aniqlandi; asosiy fondlardan foydalanish ko'rsatkichlari – fond qaytimi, aylanma fondlarning aylanish soni, yillik mehnat unumdorligi va rentabellik darajalari hisoblab chiqildi. Mazkur tahlillar asosida ishlab chiqilgan qurilmaning iqtisodiy samaradorligi va amaliy samaradorligi tasdiqlandi.

3-jadval. Turli usullarda namlangan dondan qayta ishlash natijasida olingan mahsulotlar miqdori.

Namlash usuli	Namlash vaqti, soat	Namlanayotgan donning miqdori, 1partiya uchu/kg	Bahorgi don namligi	Kuzgi don namligi	Sarflangan suvning miqdori, bahorgi don uchun	Sarflangan suvning miqdori, kuzgi don
Ivitish usuli	30	168.000	8.3	7.6	117.600	117.600
Konditsionerlash qurilmasi	6	168.000	8.3	7.6	15.400	16.800

5-rasm. Turli usulda namlangan dondan qayta ishlash natijasida olingan namlik ko'rsatkichlari.

4-jadvalda ishlab chiqarish jarayonida qatnashadigan, qurilma, resurslar, ularni bozordagi narxlar va sarf me'yorlari keltirilgan.

Sholini namlash qurilmasini ishlab chiqarish uchun asosiy hamda ishlab chiqarish fondi hisoblab chiqildi.

Donni namlash qurilmasining narhi = 8.960.000 ming so'm.

Dastgoh va jizohlash tizimi qiymati =448.000 ming so'm

Aylanma fond qiymati =0.14=448.000 0.14= 62.720 ming so'm

Ishlab chiqarish fondi == 448.000 + 62.720 = 510.720 ming so'm.

4-jadval. Ishlab chiqarish jarayonida qatnashadigan, qurilma, resurslar, ularni bozordagi narxlari va sarf me'yorlari.

(DSc)	Ko'rsatkichlar nomi	O'lchov birligi	Qiymati
1	Donni namlash qurilmasini ishlab chiqarish	Dona	1
2	Donni namlash qurilmasini qiymati	ming so'm	8.960.000
3	Qurilmaning ish unumi	kg/soat	28000
4	Ishchilar soni	Nafar	3
5	Shundan ustalar soni	Nafar	1
6	Smenalar soni	Smena	1
7	Ishchilarning o'rtacha oylik ish haqqi	ming so'm	2.100.000
8	Elektr energiya narhi	So'm/kVt	6
9	Yildagi ish kunlarni soni	kun	365
10	Ish davomiyligi	soat	8

Ishlab chiqarish fondini tashkil qilish uchun ustama xarajatlari

$$\Delta F_{i/ch} = F_{i/ch} \cdot K = 510720 \cdot 0.14 = 71500$$

Ishni tashkil qilish va kredit to'lovini hisobga olgan holdagi jami kapital hajm

$$K = F_{i/ch} + \Delta F_{i/ch} = 510720 + 71500 = 582220 \text{ ming so'm}$$

Donni namlash qurilmasini ishlab chiqarish uchun yillik ishlab chiqarish hajmi va tayyorlov narhi hisoblandi. Yillik ishlab chiqariladigan mahsulot hajmi quyidagiga teng:

$$\sum Q = d_{nl} \cdot D_r \cdot n_1 = 168.000 \cdot 365 \cdot 1 = 61.320.000$$

bunda D_r yillik ish kunlar soni, 365 kun;

n_1 - smena soni, 1 ta

d_{nl} - bir smenada ishlov beriladigan maxsulot qiymati, 168.000 kg

Donni namlash qurilmasini ishlab chiqarish uchun maxsulot birligining narhi topildi. Unda olinadigan daromad tannarhi, yalpi foyda, amortizatsiya va samaralar hisoblandi. Hizmat birligini tayyorlov narhi quyidagi model bilan topildi.

$$D_1 = m_1 + Y_1 + Y_2 + Y_4 + Y_5 + Y_6 + Y_7 + Y_8,$$

bunda m_1 –

Y_1 – ijtimoiy ajratma sarfi, so'm;

Y_2 – material sarfi, so'm;

Y_4 – qurilmani ishlatishga tayyorlash sarfi, so'm;

Y_5 – amortizatsiya sarfi, so'm;

Y_6 – davriy harajatlar, so'm;

Y_7 – yalpi foyda, so'm;

Y_8 – turli ajratmalar sarfi, so'm.

5-jadvalda namlash qurilmasiga hizmat ko'rsatadigan ishchilar soni keltirilgan.

5-jadval. Namlash qurilmasi bilan ishlovchilar soni.

T/r	Mutahassisligi	Ishchilarning umumiy soni	Razryadlar				
			1	2	3	4	5
1	Ishchi	2			2		
2	Usta	1			1		
	Jami	3			3		

Donni namlash qurilmasini ishchisi va ustasi uchun oylik maosh harajatlari:

$$m_1 = T_{um} \cdot S_t \cdot K_d \cdot \sum Q,$$

bunda K_d – rejani oshirib bajarishni hisovga oladigan koeffitsent;

T_{um} – sholini namlash qurilmasining yillik ish soati. U quyidagiga teng:

$$T_{um} = D_r \cdot T_s \cdot n \cdot N_p = 365 \cdot 8 \cdot 1 \cdot 3 = 8760 \text{ soat},$$

bunda D_r – ish kunlari soni, 365 kun;

T_s – smena davomiyligi, 8 soat;

n – smena soni, 1;

N_p – ishda band bo'lganlar soni, 3 nafar.

$$S_t = \frac{M}{F} \cdot K_1 = \frac{2.100.000}{338.4} \cdot 1.15 = 7136 \text{ so'm/soat}$$

bunda M – asosiy ishchining oylik maoshi 2.100.000 so'm;

F – oylik balans soati, 338.4;

K_1 – hudud koeffitsenti, 1.15.

$$m_1 \frac{T_{um} \cdot S_t \cdot K_d}{\sum Q} = \frac{8760 \cdot 7136 \cdot 1.2}{61.320.000} = \frac{75013632}{61.320.000} \approx 1.23 \text{ so'm/kg}$$

Donni namlash qurilmasini ishlatishga tayyorlash sarfi:

$$Y_{31} = \frac{\text{Qurilma ehtiyot qismlari qiymati}}{\text{Yillik ishlab chiqarish hajmi}} = \frac{8.960.000}{61.320.000} \approx 0.15 \text{ so'm/kg}$$

$$m_2 = 1.23 \times 2 = 2.46 \text{ so'm/kg}$$

$$Y_3 = Y_{31} + m_2 = 0.15 + 1.23 = 1.38 \text{ so'm/kg}$$

Bunda -dastgohga extiyot qism va materiallar sarfi, so'm/kg,

m_2 - sozlaydigan ustani oylik maosh sarfim so'm/kg. u quyidagiga teng:

$$m_2 = m_1 \cdot N_2 = 1.23 \times 2 = 2.46 \text{ so'm/kg}$$

bunda N_2 -bitta dastgoh uchun kerakli ustalar soni(2).

$$Y_4 = \frac{K \cdot 0.15}{\sum Q} = \frac{582.220 \cdot 0.15}{61.320.000} = \frac{87333}{61320} = 1.42 \text{ so'm/kg}$$

Davriy harajatlar va uning ulushi:

$$\eta_5 = 0.15 - 0.2.$$

Foydali daromad va uning ulushi:

$$\eta_6 = 0.2 - 0.4.$$

Yo'l fondi va yuqori tashkilotni ushlab turish uchun ajratma me'yoti va uning ulushi:

$$\eta_7 = 0.035.$$

Shunday qilib namlash qurilmasida namlangan donning to'liqsiz tannarxi:

$$Y_u = m_1 + Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4 = 1.23 + 6 + 6 + 1.38 + 1.42 = 16.3 \text{ so'm/kg}.$$

Ulushlardagi tenglik:

$$\eta_{yu} = 1 - (\eta_5 + \eta_6 + \eta_7) = (0.1 + 0.12 + 0.035) = 0.745$$

$$D_1 = \frac{Y_u}{\eta_{yu}} = \frac{16.3}{0.745} = 21.8 \text{ so'm/kg.}$$

To'liq tannarx:

$$Y_m = D_1 + Y_5 + Y_6 = 21.8 + 21.8 + 4.36 = 48 \text{ so'm/kg,}$$

$$Y_5 = D_1 \cdot \eta_5 = 21.8 \cdot 0.1 = 21.8 \text{ so'm/kg;}$$

$$Y_6 = D_1 \cdot \eta_6 = 21.8 \cdot 0.12 = 4.36 \text{ so'm/kg}$$

Yalpi foyda:

$$Y_8 = D_1 - Y_m = 21.8 - 48 = 26.2 \text{ so'm/kg}$$

$$Y'_8 = Y_8 \cdot j = 26.2 \cdot 0.95 = 24.89 \text{ so'm/kg}$$

26.2

Bunda j -soliq stavkasi hisobga oladigan koeffitsent, 0,95.

Rentabellik:

$$R = \frac{Y_8 \cdot 100}{Y_m} = \frac{26.2 \cdot 100}{45} = 58.5$$

6-jadvalda namlangan donni birlik narxining kalkulyatsiyasi keltirilgan.

Donni namlash qurilmasini ishlab chiqarish dasturi hisoblanadi.

Ishlab chiqarishdan olinadigan yillik daromad:

$$\sum D_1 = D_1 \cdot \sum Q \cdot j_p = 21.8 \cdot 61.320.000 \cdot 1 = 133677600 \text{ so'm/yil,}$$

bunda j_p -raqobat darajasini hisobga oladigan koeffitsent.

$$\sum Y_m = Y_m \cdot \sum Q \cdot j_p = 48 \cdot 61320000 \cdot 1 = 2943360000 \text{ so'm/yil,}$$

6-jadval. Namlangan donni birlik narxining kalkulyatsiyasi.

T/r	Ko'rsatkichlar nomi	Shartli belgilanishi	Qiymati, so'm
1	Elektr energiya sarfi	Y_2	6
2	Asosiy ishchilar oylik maosh sarfi	m_1	1.23
3	Ijtimoiy ajratma sarfi	Y_1	6
4	Qurilmaning ishlatishga tayyorlash sarfi	Y_3	1.38
5	Amortizatsiya ajratmasi sarfi	Y_4	1.42
6	Ho'jalik harajatlari sarfi	Y_6	4.36
7	Yalpi foyda	Y_8	26.2
8	Sof foyda	Y'_8	24.89
9	Rentabellik	R	58.5
10	Donni namlash uchun sarflanadigan narh	D	44.08
11	Boshqa usullarda namlash uchun sarflanadigan narh	D_b	446.8

$$\sum Y_8 = \sum D_1 - \sum Y_M = 133644600 - 2943360000 = 2809715400 \text{ so'm/yil,}$$

$$\sum Y_8' = \sum Y_8 \cdot j_{sel} = 2809715400 \cdot 0.95 = 2669229630 \text{ so'm/yil,}$$

bunda -foydaga qo'yilgan soliqni hisobga oladigan koeffitsent
Iqtisodiy samara bilan topilgan ichki imkoniyatdagi mablag':

$$\sum Y_{iim} = \sum Y_5 + \sum Y_8' = 1336776000 \cdot 2669229630$$

$$= 4006005630 \text{ so'm/yil,}$$

bunda $\sum Y_5 = Y_5 \cdot \sum Q \cdot j_p = 21.8 \cdot 61320000 \cdot 1 = 1336776000 \text{ so'm/yil,}$

Donni namlash qurilmasini ishlab chiqarishda o'zini qoplash muddati hisoblanadi. Donni namlash qurilmasining o'zini qoplash muddati:

$$T_{ok} = \frac{\sum F_{pr}}{\sum Y_{iim}} = \frac{9408000000}{4006005630} = 2.3 \text{ yil}$$

Asosiy ishlab chiqarish fondini mablag' qaytarish koeffitsiyenti:

$$K_f = \frac{\sum D_1}{F_{pr}} = \frac{1336776000}{9408000} = 1.42 \text{ so'm/so'm}$$

bunda $F_{pr} = F_{os} + F_{ay} = 448000 + 8960000 = 9408000 \text{ ming so'm}$

Aylanma mablag'larni aylanish darajasi:

$$K_o = \frac{\sum D_1}{F_{obor}} = \frac{1336776000}{453600000} = 2.95 \text{ aylanish}$$

Ishlab chiqarishdan olingan samara:

$$E = 47085000 \text{ ming so'm}$$

7-jadval. Donni namlash qurilmasini ishlab chiqarishning yillik texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari.

No	Ko'rsatkich turi	Shartli belgi	O'lchov birligi	Qiymati
1	Donni namlash qurilmasini ishlab chiqarish	N_p	dona	1
3	Aylanma fond hajmi	F_{ob}	ming so'm	62720
4	Fond qaytimi koeffitsenti	K_f	so'm/so'm	1.42
5	Aylanma mablag'larni aylanish koeffitsenti	K_o	aylanish	2.95
6	Texnik ishchilar soni	R_t	odam	3
7	Umumiy tannarh	$\sum Y_m$	ming so'm	294336
8	Bir kunlik foyda	$\sum P_{chis}$	ming so'm	12000
1	2	3	4	5
9	Yillik samara	E	ming so'm	47085000
10	Mablag'ni o'zini qoplash muddati	T_{ok}	yil	2.3

Jadvalda keltirilgan natijalardan ko'rinib turibdiki, donni namlash qurilmasining 1 yillik iqtisodiy samarasi 47 085 000 so'mni tashkil etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Donning namligini tez va samarali singdirish jarayoni donni sovuq konditsionerlash qurilmasining aylanuvchi val tezligi – daqiqasiga 50 Hz tsikl/s va 18 aylanishga bog'liq bo'lib, qurilmaning kirishdagi havo bosimi 10 MPa darajasida saqlanganda, donning namligini 8,3 foizdan 16 foizgacha oshirishni ta'minlaydi. Donni sovuq konditsionerlash qurilmasini qo'llash moddiy xarajatlarni kamaytiradi va bitta qurilma yordamida bir yil davomida 47 085 000 so'm iqtisodiy samara olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.statista.com/statistics/267268/production-of-wheat-worldwide-since-1990/>
2. <https://www.statista.com/statistics/1094056/total-global-rice-consumption/>
3. https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_275.pdf
4. Yusupov Azamat, Akramova Gulhayo. "Don mahsulotlarini sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish". Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, № 11-son, 2024-yil noyabr, 525-bet.
5. Yusupov Azamat, Akramova Gulhayo. "Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari". Muhandislik va iqtisodiyot jurnali, № 5-son, 2024-yil dekabr, 211-bet.
6. Попков С. Л. Автоматическое регулирование и управление процессами переработки зерна. – М., «Колос», 1972. – 224 с.
7. Егоров Г. А. Технологические свойства зерна. – М.: Агропромиздат.
8. Свойства материалов и веществ: Воздух и его основные компоненты. Выпуск 2. Таблицы стандартных справочных данных. – М.: Издательство стандартов, 1991. – 128 с.
9. Сушенкова О. А. Интенсификация гидротермической обработки при сортовом помеле пшеницы: Дисс... к.т.н. – М., 1986.
10. Соколов В. А. Автоматизация технологических процессов в пищевой промышленности. – М.: Агропромиздат, 1991. – 445 с.
11. Птушкина Г. Е. Управление процессом непрерывного холодного кондиционирования зерна: Дисс.... к.т.н. – М., 1982.
12. Пунков С. П., Стародубцева А. И. Хранение зерна, элеваторно-складское хозяйство и зерносушение. 2-е изд. доп. и перераб. – М.: Агропромиздат, 1990. – 367 с.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

